

O'SMIRLIK DAVRIDA LIDERLIKNI SHAKILLANISHI

Boyqulova Mohinur Ravshan qizi

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Oila psixologiyasi kafedrası o'qituvchisi.

mohinurravshanovna96@gmail.com

Saidqosimov Islom G'ayrat o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Oila psixologiyasi kafedrası talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10559062

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirgi kunda psixologiyada dolzarb bo'lib keladigan o'smirlik davri, o'smirlik davrida liderlikni shakillantirish, bundan tashqari rahbarlik, liderlik sfatlari va ularni shakillantirishni atroflicha yoritib berishga qaratilgan. Shuningdek, muvaffaqiyatli liderning o'ziga xos xususiyatlarini hamda ularning majburiyatlarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: o'smirlik, rahbar, lider, yetakchi, optimistik ruh, liderlik psixologiyasi, liderlikni shakillantirishning o'ziga xosligi.

Liderlik shaxsiga xos xususiyatlar yig'indisi tarixiy davr va dunyodagi turli davlatlar sharoitlariga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin. "Yetakchi" so'zining ingliz tilidan tarjimasi (Leader) "boshlovchi", "rahbarlik qiluvchi" ma'nolarini anglatadi. Jamiyatimizda "rahbar", "lider", "yetakchi", "sardor" kabi tushunchalar mavjud. Aslida ularning barchasi bir ma'noni anglatadi hamda bir maqsad yo'lida xizmat qiladi. Shuning uchun rahbar va lider tushunchalari o'rtasida katta tafovutni aniqlash mushkul. Liderlik tuzilmasi asosini avvalo insonda hayolan maqsadni shakillantira olish, o'z qadriyatlarini anglashi, donishmandlik, insonlar bilan muomilaga kirishimlilik, karakterida mardanovorlikning bo'lishi hamda insonlar ishonchini qozona olishi kabi qobiliyatlarni qamrab oladi. Shu bilan birga tadqiqotimiz asosida aytishimiz mumkinki liderlik turli yoshlarda turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bizning izlanishlarimiz o'smirlik davridagi qiz va o'g'il bolalarda liderlikning shakillanishidagi tafovutlarni o'rganishdir.

O'smirlik davridagi asosiy qiyinchiliklar tananing fiziologik qayta tuzilishi bilan bog'liq. O'smirlik davri 11-12 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan bolalarning rivojlanish davri hisoblanadi; shu bilan birga, davr chegaralari "suzuvchi": ba'zi bolalarda fiziologik o'zgarishlar 11 ba'zan 13 yoshda sodir bo'ladi. O'smirlarning fiziologik rivojlanishining o'ziga xos xususiyati nafaqat tez, intensiv, balki tananing organlari va pxilologik holatini notekis rivojlanishidir ya'ni o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Fiziologik rivojlanish birinchi navbatda endokrin tizimning ishlashiga bog'liq bo'lib, bu jarayonda gipofiz va qalqonsimon bezlar muhim rol o'ynaydi. Ular kuchli jismoniy va fiziologik o'zgarishlarga olib keladigan o'sish gormonlari va jinsiy gormonlarni faollashtiradi. Qizlarda asosiy o'sish o'g'il bolalarnikiga qaraganda o'rtacha ikki yil oldin boshlanadi va 11-12 yoshda sodir bo'ladi; o'g'il bolalarda bo'yning o'zgarishi 13 yoshda sodir bo'ladi. Aynan shu jixatdan ham qizlarda asabiylik va ishonchsizlik shkalasi yigitlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichda namoyon bolgan. Ya'ni qizlar xis-tuyg'ularini yigitlarga nisbatan yaqqolroq nomoyon qiladi.

Tadqiqotimiz najijasida ayon bo'ldiki, o'smirlik davrida liderlikning shakillanishida qiz va o'g'il bolalar psixologiyasida tafavutlar sezilmadi, ya'ni bu davrdagi yigit qizlarimizda o'zini namoyon qilish, yetakchilikka bo'lgan intilish deyarli bir xilda namoyon bo'ladi. Yana shuni

aytishimiz mumkinki o'smirlik davridagi qiz va o'g'il bolalarda liderlikni shakillanishi hamda namoyon bo'lishida sezilarli tafovutlar aniqlandi. Ya'ni liderlikning namoyon bo'lishi shahar aholisida ko'p uchrar ekan, boisi aholining tig'iz joylashishi va kamunikatsiyaning rivojlanganligi liderlikning o'sishiga keskin ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Xulosamiz so'ngida liderlikni shakillantirishga hizmat qiluvchi omillarni quyda keltirib o'tamiz.

Quyida biz liderlikni fazilatlarini shakillantirish va rivojlantirish yuzasidan ota-ona hamda pedagoglar uchun tavsiyalarni ishlab chiqdik:

- Avvalo eng dastlabki tavsiyamiz bolalarning fikrini hurmat qilish zarur, iloji boricha bolalar bilan ko'proq muloqot qilish, uning hayoti va sevimli mashg'ulotlari bilan qiziqish muhimdir.

- Bolalar bilan kattalardek muloqot o'rnating. U bilan hozirgi voqealar haqida gapiring. Hamma odamlar ham ma'lum bir mavzu bo'yicha fikr bildirmasligini va ko'p turli nuqtai nazarlar mavjudligini tushuntiring. Bunda bolalarda o'z pozitsiyasini aniqlash shakillanadi. Uning fikri yagona emasligini tushunishi kerak.

- Bolalarda tashabbuskorlik kabi muhim fazilatini tarbiyalash kerak. Bolaning faoliyat turini erkin tanlashi, shuningdek, birgalikdagi faoliyat ishtirokchilari uchun sharoit yaratish orqali tashabbuskorlikni rivojlantirish mumkin. turli faoliyat turlarida (o'yin, tadqiqot, loyiha, kognitiv va boshqalar) tashabbus va mustaqillikni qo'llab-quvvatlash jarayonlarida.

- Bolaga ko'proq mustaqillik berishi lozim. Nazorat qilish darkor, biroq bu tartibli ohang va so'zsiz bo'ysunish bo'lmasligi kerak (bu teskari oqibatlariga olib keladi, bola erkin fikrini yo'qotib boshqalar buyrug'ini bajarishga odatlanib qoladi). Biz kattalar bolalarga qaror qabul qilishni o'rgatishimiz zarur.

- Bolalarga maqsadni to'g'ri qo'yish ularga erishishda yordam berishini tushuntirish kerak. Bolalarga maqsad qo'yishni kichikligidan boshlashingiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

- Bolalarda reja tuzish qobiliyatini rivojlantiring. Har bir oilada ko'plab tadbirlar bo'lishi mumkin. Rejalashtirilgan, dam olish variantlaridan tortib, oila yoki do'stlarni ziyorat qilish uchun birga boring. Farzandingizni sayohatlar, lagerlar va oilaviy tadbirlarni rejalashtirishga jalb qiling. Unga ushbu sayohatlarda kim nima uchun mas'ul bo'lishi haqida o'ylashiga ruxsat bering.

- Bolada o'z harakatlariga javobgarlikni rivojlantirish kerak. Albatta, ota-onalar farzandlarini so'zlari va harakatlari uchun mas'uliyatni his qiladigan qilib tarbiyalashlari zarur.

- Muvafaqqiyatga erishish optimis fikrlash bilan uzviy bog'liqdir, shu bois oilada va maktabda bolaning optimistik fikrlashni rag'batlantirish, bolaga ba'zi-bazida hazil bilan munosabatda bo'lish, liderlikning shakillanishida munosib omil bo'lib hizmat qiladi.

- Ota-onalar va pedagoglar bolalarga kichik maktab yoshidan bolalarda o'zini adekvat hurmat qilishni shakllantirishlari kerak. Buning uchun ota-onalar hamda pedagoglar bolaning qarorlari va istaklariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlari va hurmat qilishlari kerak. Bunday yondashuv bilan, keyinchalik boshqa odamlar ham farzandingizga hurmat bilan munosabatda bo'lishadi. Farzandingizning eng yaxshi bajargan ishlariga va yutuqlarini rag'batlantirish ham muhimdir.

- Bolada stressga chidamlilikni ya'ni irodani rivojlantirish juda muhimdir. Qiyin vaziyatlarda haqiqiy lider his-tuyg'ularga berilmaydi va muammoni samarali hal qilishga yordam beradigan yakuniy qarorni qabul qiladi.

Farzandingizning notiqlik mahorati va san'atini rivojlantiring. Erta yoshdan boshlab siz uyda qarindoshlar, qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlar bilan nutqiy munosabat o'rnatish orqali bolangizga na'muna bo'ling.

References:

1. Шарафитдинов, Абдулла, and Мохинур Бойкулова. "Формирование эмоционально-эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста." *Информатика и инженерные технологии* 1.1 (2023): 342-345.
2. Бойкулова, Мохинур, and Гозал Одилова. "Исследование проблем формирования лидерства зарубежными психологами." *Информатика и инженерные технологии* 1.1 (2023): 410-413.
3. Buribaevich, Murotmusaev Komiljon, Abduakhadova Mehribonu, and Boykulova Mokhinur. "The Influence of Parents on The Leadership of Children in The Family-As A Psychological Factor in Parenting." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 5 (2022): 122-128.
4. Buribaevich, Murotmusaev Komiljon, Boykulova Mokhinur, and Abduakhadova Mehribonu. "Psychological Aspects Of Leader Traits In Boys And Girls In Different Family Settings." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 5 (2022): 129-134.
5. Umida, K., & Qizi, R. A. Z. (2023). TALABA-YOSHLARNI IJTIMOYIY OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.
6. Karakulova, U. A., Nortoyeva, S. Q. Q., & Yangiboyeva, D. U. B. Q. (2023). OILAVIY MUHITI VA DEVIANT XULQ ATVOR SHAKLLANISHI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 796-800.
7. Лекерова, Гульсим, Низомов Бехруз, and Тангрикулова Регина. "ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 62-69.
8. Юлдашева, Сожида, and Низомов Бехруз. "Эшматов Умиджон.(2023). КИБЕРПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ. ВРЕД И ПОЛЬЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*: 321-326.
9. Alimov, N. (2023). CULTURE OF WESTERN AND ORIENTAL COUNTRIES. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире.
10. Burkhanovna K. D., Alisherovich M. R., Ugli N. B. U. Communication as the main source of personality development //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 75-80.
11. Nosirovich, Alimov Normurat, and Nizomov Bekhruz Umarovich. "Cyberspace in the real world." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* 1.10 (2022): 410-414.